

FERMER XO'JALIKLARI RIVOJLANTIRISHDA KOOPERATSIYALARINING TASHKILY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI

Nazarova Gulruh Umarjonovna

Qarshi muhandislik iqtisodiyoti instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213251>

Annotatsiya: Ushbu mavzu fermer xo'jaligini rivojlantirish sharoitida kooperativlarning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlarini muhokama qilishga qaratilgan. Izohlar kooperativlar qishloq xo'jaligida samaradorlik, mahsuldorlik va barqarorlikni oshirish uchun qabul qilishi mumkin bo'lgan turli strategiya va amaliyotlarni o'rganadi. Texnologik integratsiya, salohiyatni oshirish, bozorni diversifikatsiya qilish, barqaror dehqonchilik amaliyoti, moliyaviy menejment, hamkorlikdagi tarmoq va siyosat aralashuvlari qamrab olinadi. Ushbu zamonaviy usullar fermer xo'jaligini rivojlantirishda kooperativlar duch keladigan muammolarni hal qilishga qaratilgan va qishloq xo'jaligi korxonalarining umumiy o'sishi va muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi. Izohlar har bir strategiyaning ahamiyatini o'rganadi va kooperativlar o'zlarining tashkiliy maqsadlariga samarali erishish uchun ushbu yondashuvlarni qanday amalga oshirishlari mumkinligi haqida tushuncha beradi. Fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda ushbu strategiyalarning amaliy qo'llanilishi va afzalliklarini ko'rsatish uchun turli misollar, amaliy tadqiqotlar va zamonaviy amaliyotlarni tatbiq etayotgan kooperativlarning muvaffaqiyat hikoyalari kiritiladi.

Kalit so'zlar: Kooperativ qishloq xo'jaligi korxonalari, tashkiliy mexanizm, fermer xo'jaligini rivojlantirish, modernizatsiya strategiyalari, texnologiyalar integratsiyasi, imkoniyatlarni oshirish, bozorni diversifikatsiya qilish, barqaror dehqonchilik amaliyotlari, moliyaviy menejment, siyosat aralashuvi.

Kirish. Kooperativlarning tashkiliy mexanizmini takomillashtirish fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi jamoalarini rivojlantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi. So'nggi yillarda kooperativ qishloq xo'jaligi korxonalarining samaradorligi, mahsuldorligi va barqarorligini oshirishga qaratilgan bir qancha zamonaviy yondashuv va strategiyalar qabul qilindi. Fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda kooperativlarning tashkiliy mexanizmini takomillashtirish samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish bo'yicha zamonaviy strategiyalarni qabul qilishni nazarda tutadi. Bunga erishishning ba'zi zamonaviy usullari:

- operatsiyalarni soddalashtirish va qarorlar qabul qilish jarayonlarini yaxshilash uchun raqamli vositalar va fermer xo'jaligini boshqarish dasturlarini joriy etish.
- Kooperativ a'zolarining zamonaviy fermerlik amaliyotlari bo'yicha bilim va imkoniyatlarini oshirish uchun o'qitish va malaka oshirish dasturlarini taqdim etish.
- daromad oqimlarini diversifikatsiya qilish va an'anaviy bozorlarga qaramlikni kamaytirish uchun yangi bozorlar va qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni o'rganish.
- Uzoq muddatli hayotiylikni ta'minlash va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish uchun ekologik toza va barqaror dehqonchilik texnikasini ilgari surish.
- moliyaviy barqarorlik va o'sishni ta'minlash uchun xarajatlar, investitsiyalar va daromadlarni kuzatish uchun mustahkam moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish.
- resurslar, bilim va qo'llab-quvvatlashdan foydalanish uchun boshqa qishloq xo'jaligi tashkilotlari, ilmiy muassasalar va davlat idoralari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish.

-kooperativ dehqonchilik korxonalarining o'sishi va barqarorligiga yordam beruvchi qo'llab-quvvatlovchi siyosat va qoidalarni qo'llab-quvvatlash.

Mazkur zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga olgan kooperativlar tashkiliy mexanizmlarini mustahkamlab, fermer xo'jaliklarining har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. mumkin.

Fermer xo'jaligini boshqarish dasturlari va IoT qurilmalari kabi raqamli texnologiyalarni joriy etish operatsiyalarni soddalashtirishi, resurslarni taqsimlashni optimallashtirishi va kooperativlarda qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashi mumkin. Kooperativ a'zolari uchun o'qitish va malaka oshirish dasturlarini taqdim etish ularning bilim va imkoniyatlarini oshirishi mumkin, bu esa fermer xo'jaliklarida mahsuldorlik va samaradorlikning oshishiga olib keladi. Elektron tijorat platformalari va chakana sotuvchilar bilan hamkorlik orqali kooperatsiya mahsulotlarining to'g'ridan-to'g'ri bozorga kirishini osonlashtirish fermerlarga narxlarini yaxshilash va bozor imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Kooperativlar doirasida qishloq xo'jaligi faoliyatini diversifikatsiya qilishni rag'batlantirish barqaror dehqonchilik amaliyotini ilgari surish bilan birga iqlim o'zgarishi va bozor o'zgarishi bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi. Shaffof moliyaviy boshqaruv amaliyotlarini joriy etish va kredit va sug'urta xizmatlaridan foydalanishni taklif qilish kooperativlarning moliyaviy barqarorligi va uzoq muddatli hayotiyligini yaxshilashga yordam beradi.

Organik dehqonchilik, suvni tejash va chiqindilarni boshqarish kabi ekologik toza dehqonchilik amaliyotlarini targ'ib qilish kooperativlarda fermer xo'jaliklarining barqarorligi va barqarorligini oshirishi mumkin. Kooperativ a'zolari o'rtasida bilim almashish, birgalikda xarid qilish va jamoaviy qarorlar qabul qilish orqali hamkorlikni rag'batlantirish jamoaviy va o'zaro yordam tuyg'usini rivojlantirishi va umumiy muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin. Asosiy faoliyat ko'rsatkichlarini kuzatish, natijalarni o'lchash va yaxshilash sohalarini aniqlash uchun mustahkam monitoring va baholash tizimlarini yaratish kooperativlarda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni osonlashtirishi mumkin. Davlat idoralari, ilmiy-tadqiqot institutlari, NNT va xususiy sektor tashkilotlari bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yish kooperativlar uchun resurslar, tajriba va bozor imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Muntazam uchrashuvlar, axborot byulletenlari va ijtimoiy media platformalari kabi aniq va samarali aloqa kanallarini o'rnatish shaffoflikni ta'minlashi, hamkorlikni kuchaytirishi va kooperativ hamjamiyatidagi munosabatlarni mustahkamlashi mumkin.

Fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda kooperativlarning tashkiliy mexanizmini takomillashtirishning zamonaviy yo'llari mavzusi qishloq xo'jaligi kooperativlarining samaradorligi, mahsuldorligi va barqarorligini oshirishga yordam beradigan innovatsion strategiya va amaliyotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bugungi jadal rivojlanayotgan qishloq xo'jaligi landshaftida kooperativlar mayda fermerlarni qo'llab-quvvatlash, resurslarni birlashtirish, bilim almashish va bozorlarga kirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu raqobatbardosh sektorda muvaffaqiyat qozonish uchun kooperativlar o'z faoliyatini tartibga solish, qarorlar qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish va fermer xo'jaliklarining barqaror rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishga yordam beradigan zamonaviy tendensiya va texnologiyalarga moslashishi kerak. Fermer xo'jaligini boshqarish, ekin yetishtirish va ta'minot zanjiri operatsiyalarini optimallashtirish uchun raqamli vositalar, aniq qishloq xo'jaligi, dronlar va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish. Kooperativ a'zolariga o'z xo'jaliklarini

samarali boshqarish uchun zarur ko'nikma va bilimlar berish uchun o'quv dasturlari, seminarlar va ta'lim resurslarini taqdim etish. Daromad oqimlarini oshirish va an'anaviy bozorlarga qaramlikni kamaytirish uchun yangi bozorlar, qo'shimcha qiymatli mahsulotlar va to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga sotish kanallarini o'rganish. Ekologik toza amaliyotlarni, organik dehqonchilik usullarini va tuproq salomatligini yaxshilash, suv resurslarini boshqarish va biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish. Barqaror moliyaviy barqarorlik va o'sishni ta'minlash uchun shaffof buxgalteriya tizimlari, kredit mablag'laridan foydalanish va moliyaviy savodxonlik dasturlarini qabul qilish. Resurslar, ilg'or tajribalar va bozor tushunchalarini almashish uchun boshqa kooperativlar, agrobiznes, tadqiqot institutlari va davlat idoralari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish. Mahalliy, milliy va xalqaro darajada qishloq xo'jaligi kooperativlarining o'sishi va rivojlanishiga yordam beruvchi qo'llab-quvvatlovchi siyosat, qoidalar va rag'batlarni qo'llab-quvvatlash.

Ushbu zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish orqali kooperativlar o'zlarining raqobatbardoshligini, barqarorligini va dinamik qishloq xo'jaligi sektoriga moslashish qobiliyatini oshirishi, pirovardida fermer xo'jaliklari va qishloq jamoalarining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, kooperativlarni tashkil etish mexanizmini takomillashtirishning zamonaviy usullari fermer xo'jaliklarining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, a'zolar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, shaffoflikni rag'batlantirish va samarali aloqa kanallarini qo'llash orqali kooperativlar hosildorlik, rentabellik va umumiy qishloq xo'jaligi barqarorligini oshirishi mumkin. Innovatsiyalarni qabul qilish va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash kooperativlarning doimiy rivojlanib borayotgan qishloq xo'jaligi landshaftida gullab-yashnashi uchun muhim ahamiyatga ega. Kuchli tashkiliy mexanizm mavjud bo'lsa, kooperativlar ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishi, fermerlarning imkoniyatlarini kengaytirishi va qishloq jamoalarining iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shishi mumkin.

References:

1. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research*. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
2. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. *ВЫСШАЯ ШКОЛА*• №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
3. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.10 (2024): 85-90.
4. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
5. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.

6. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. Ст 61-65
7. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.
8. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.
11. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.